

**ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПРОСТРАНСТВО НАРРАТИВНОГО
КОНСТРУИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ**

Рахмонов Азизхон Боситхонович

Доктор педагогических наук, профессор

Узбекский государственный университет мировых языков

Узбекистан, г. Ташкент.

**XORIJIY TIL SHAXS IDENTIFIKATSIYASINI NARRATIV TARZDA
KONSTRUKSIYA QILISH MAKONI SIFATIDA**

Raxmonov Azizxon Bositxonovich

Pedagogika fanlari doktori, professor

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O‘zbekiston, Toshkent shahri

**FOREIGN LANGUAGE AS A SPACE FOR NARRATIVE CONSTRUCTION
OF PERSONAL IDENTITY**

Rakhmonov Azizkhon Bositkhonovich

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Uzbekistan State World Languages University

Tashkent, Uzbekistan

Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения иностранного языка в контексте нарративной психологии, в рамках которой личность понимается как динамически конструируемая система смыслов и интерпретаций. Обосновывается положение о том, что язык выступает не только инструментом коммуникации, но и фундаментальной средой формирования субъективного опыта и идентичности личности. Особое внимание уделяется анализу нарратива и сторителлинга как базовых психологических механизмов смыслообразования, посредством которых индивид структурирует жизненный опыт, формирует образ себя и конструирует временную перспективу собственного существования. Показано, что традиционные лингводидактические модели, ориентированные преимущественно на формирование языковых компетенций, не в полной мере учитывают экзистенциальное и психологическое измерение процесса обучения иностранному языку. В статье обосновывается тезис о том, что освоение иностранного языка связано с трансформацией нарративной идентичности

субъекта и расширением смыслового пространства личности за счёт включения в альтернативные культурные и символические системы. Рассматривается феномен «переписывания биографии», при котором использование другого языка способствует переосмыслению личного опыта, дистанцированию от травматичных событий и формированию новых версий самопонимания. Делается вывод о необходимости интеграции нарративного подхода в современные образовательные модели, что позволяет рассматривать обучение иностранному языку как психологически глубокий и экзистенциально значимый процесс личностной трансформации.

Annotatsiya. Maqolada xorijiy tilni o‘rganish muammosi narrativ psixologiya kontekstida tahlil qilinadi, bunda shaxs dinamik ravishda konstruksiya qilinadigan ma’no va interpretatsiyalar tizimi sifatida talqin etiladi. Til nafaqat kommunikatsiya vositasi, balki subyektiv tajriba va shaxs identifikatsiyasini shakllantiruvchi fundamental muhit sifatida asoslanadi. Maqolada narrativ va storitelling ma’no hosil qilishning asosiy psixologik mexanizmlari sifatida ko‘rib chiqilib, ular orqali individ hayotiy tajribani strukturalashtirishi, o‘z obrazini shakllantirishi va mavjudlikning vaqt perspektivasini konstruksiya qilishi ko‘rsatiladi. An’anaviy lingvodidaktik yondashuvlar asosan til kompetensiyalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, xorijiy tilni o‘rganish jarayonining ekzistensial va psixologik o‘lchovlarini yetarli darajada hisobga olmaydi. Maqolada xorijiy tilni o‘zlashtirish subyektning narrativ identifikatsiyasining transformatsiyasi va shaxsning ma’no makonining kengayishi bilan bog‘liq ekanligi asoslab beriladi. “Biografiyani qayta yozish” fenomeni tahlil qilinib, boshqa til orqali shaxsiy tajribani qayta talqin qilish, travmatik voqealardan masofa olish va yangi o‘zini anglash versiyalarini shakllantirish imkoniyati ko‘rsatiladi. Xulosa sifatida, narrativ yondashuvni zamonaviy ta’lim modellariga integratsiya qilish zarurligi ta’kidlanadi va xorijiy tilni o‘rganish jarayoni shaxsiy transformatsiyaning ekzistensial ahamiyatga ega, psixologik jihatdan chuqur jarayon sifatida talqin etiladi.

Abstract. The article examines the problem of foreign language learning within the framework of narrative psychology, where personality is understood as a dynamically constructed system of meanings and interpretations. It is argued that language functions not only as a tool of communication but also as a fundamental medium for the formation of subjective experience and personal identity. Particular attention is paid to the analysis of narrative and storytelling as basic psychological mechanisms of meaning-making, through which individuals structure life experience, construct self-images, and shape the temporal perspective of their existence. It is shown that traditional linguodidactic models, primarily focused on the development of language competencies, do not fully account for the existential and psychological dimensions of foreign language learning. The article substantiates the idea that

mastering a foreign language is associated with the transformation of narrative identity and the expansion of the individual’s meaning space through access to alternative cultural and symbolic systems. The phenomenon of “rewriting one’s biography” is analyzed, demonstrating how the use of another language enables the reinterpretation of personal experience, distancing from traumatic events, and the construction of new versions of self-understanding. The study concludes that the integration of the narrative approach into modern educational models is necessary, allowing foreign language learning to be conceptualized as a psychologically profound and existentially significant process of personal transformation.

Ключевые слова. нарративная психология, идентичность личности, иностранный язык, сторителлинг, субъективный опыт, смыслообразование, билингвизм, личностная трансформация.

Kalit so‘zlar. narrativ psixologiya, shaxs identifikatsiyasi, xorijiy til, storitelling, subyektiv tajriba, ma’no hosil qilish, bilingvizm, shaxsiy transformatsiya

Keywords. narrative psychology, personal identity, foreign language, storytelling, subjective experience, meaning-making, bilingualism, personal transformation.

В последние десятилетия в гуманитарных и социально психологических науках наблюдается устойчивый сдвиг от редуccionистских моделей личности к интерпретативным и конструктивистским подходам, в рамках которых человек рассматривается как активный субъект смыслообразования. Данное направление предполагает отказ от понимания психики исключительно как совокупности когнитивных процессов и устойчивых личностных характеристик и утверждает приоритет субъективного опыта, опосредованного языком, культурой и социальными взаимодействиями. В этом контексте особое значение приобретает нарративная парадигма, согласно которой человеческое сознание и идентичность формируются через процессы повествовательного конструирования реальности.

Нарративная психология исходит из положения о том, что личность не существует вне систем интерпретации и смысловых структур, в которых индивид осмысляет собственную жизнь и социальный мир⁶. Язык в данной перспективе выступает не только средством коммуникации, но и ключевым механизмом организации субъективного опыта, задающим формы восприятия, оценки и самоописания. Через нарративы человек структурирует события, выстраивает причинно следственные связи, формирует образы себя и других, а также конструирует временную перспективу собственного существования.

⁶ Знаков В.В. Психология понимания: проблемы и перспективы. – М: Ин-т психологии РАН, 2005. – 448 с.

В этой связи особый интерес представляет проблема изучения иностранного языка как специфического психологического и культурного феномена, выходящего за рамки традиционных лингводидактических моделей. Несмотря на доминирование инструментального подхода, ориентированного на формирование языковых компетенций, все более очевидным становится тот факт, что освоение нового языка затрагивает глубинные уровни субъективного опыта и трансформирует способы самопонимания личности. Иностранный язык не только расширяет коммуникативные возможности индивида, но и открывает доступ к альтернативным системам смыслов, культурным сценариям и формам нарративной репрезентации реальности.

В этом контексте актуализируется необходимость теоретического переосмысления обучения иностранным языкам с позиций нарративной психологии, позволяющей рассматривать данный процесс как форму конструирования и реконструкции идентичности. Настоящая статья направлена на анализ роли нарратива и сторителлинга в процессе языкового обучения, а также на выявление психологических механизмов, посредством которых иностранный язык становится пространством формирования новых смысловых структур и альтернативных версий субъективного опыта.

Современная психология все чаще рассматривает человека не как носителя отдельных когнитивных функций, а как нарративного субъекта, то есть как существо, конструирующее реальность и собственную идентичность посредством историй (Bruner, 1990⁷; McAdams, 2001⁸). Человеческий опыт не существует в непосредственном или неоформленном виде, поскольку он всегда представлен в форме повествований, интерпретаций, объяснений и смысловых структур.

С позиции нарративной психологии личность понимается не как совокупность устойчивых черт и характеристик, а как динамически разворачивающийся рассказ о себе, который непрерывно переосмысливается и реконструируется в процессе взаимодействия с социальным и культурным контекстом⁹. Индивид не только проживает свою жизнь, но и постоянно формирует повествовательные модели, через которые осмысляет собственное происхождение, настоящее и возможные траектории будущего.

В данном контексте язык выступает не в качестве нейтрального средства передачи информации, а как фундаментальная среда существования субъекта. В процессе освоения языка человек одновременно усваивает определенные способы структурирования реальности, а также культурные сценарии, модели

⁷ Bruner J. Acts of meaning: Four lectures on mind and culture. – Harvard university press, 1990. – Т. 3.

⁸ McAdams D. P. The psychology of life stories //Review of general psychology. – 2001. – Т. 5. – №. 2. – С. 100-122.

⁹ Щедрина И. О. Самосознание и автобиографический нарратив: эпистемологический анализ : дис. – М. : ИО Щедрина, 2018.

причинности, системы ценностей и интерпретационные схемы, которые задают рамки понимания собственного опыта и социального мира.

Традиционные подходы к обучению иностранным языкам в основном фокусируются на грамматике, лексике и коммуникативных навыках. Однако с позиции нарративной психологии обучение языку представляет собой прежде всего процесс включения субъекта в новое пространство смыслов через рассказывание историй.

В рамках настоящего исследования представляется необходимым обратиться к понятию сторителлинга и рассмотреть его теоретические интерпретации в современной научной литературе, поскольку данное явление выступает одним из ключевых механизмов смыслообразования и коммуникации в различных сферах социальной и культурной практики. Анализ существующих подходов позволяет выявить как прикладные, так и психологические основания сторителлинга, что создает концептуальную базу для дальнейшего осмысления его роли в профессиональной деятельности, образовательных процессах и формировании субъективного опыта личности.

Сегодня умение рассказывать истории, именуемое в профессиональной среде «сторителлингом» (от англ. story – история, to tell – рассказывать), является ценным профессиональным качеством в разных сферах жизнедеятельности и культуры (в литературе, кинематографе, индустрии видеоигр, педагогике, рекламе и PR), в том числе в журналистике и публицистике¹⁰.

Дэвид Армстронг в монографии «MBSA: Managing by Storying Around» представил авторскую концепцию сторителлинга в управленческом контексте. В рамках данного подхода исследователь осуществил отбор наиболее показательных и значимых нарративов, включив их во внутренний корпоративный свод, выполняющий функцию основного методического документа организации. В данный сборник были интегрированы истории, отражающие ключевые действия сотрудников и наиболее существенные события в развитии компании, которые были систематизированы и организованы в хронологической последовательности¹¹.

С.Симакова рассматривает «Сторителлинг как гуманитарную технологию, при помощи которой рассказчик формирует необходимые ему впечатления и эмоции аудитории»¹².

¹⁰ Челнокова Е. А. и др. Сторителлинг как технология эффективных коммуникаций //Перспективы науки и образования. – 2017. – №. 5 (29). – С. 7-12.

¹¹ Currie G., Knights D. Reflecting on a critical pedagogy in MBA education //Management Learning. – 2003. – Т. 34. – №. 1. – С. 27-49.

¹² Симакова С. И., Енбаева А. П. Сторителлинг как прием журналистской работы //Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2019. – №. 1 (31). – С. 110-117.

Сторителлинг рассматривается как базовый механизм человеческого мышления, посредством которого индивид осуществляет структурирование опыта, придавая ему последовательность, логическую упорядоченность и эмоциональную связность. Через повествовательные формы происходит интеграция разрозненных событий в целостные смысловые конструкции, обеспечивающие их когнитивную и аффективную осмысленность.

В контексте обучения иностранному языку данное положение означает, что подлинное овладение языком осуществляется не на этапе механического усвоения грамматических правил и лексических единиц, а в процессе формирования способности конструировать и воспроизводить нарративы на изучаемом языке. Речь идет о создании собственных повествований, отражающих личный опыт, представления о мире, а также интерпретации прошлого и моделирование возможных сценариев будущего.

Нарративные практики (написание автобиографий, личных эссе, дневников, устных рассказов, диалогов) позволяют обучающемуся превратить язык из внешнего объекта в часть собственного внутреннего мира¹³. Язык перестаёт быть «чужим» и становится средством самовыражения.

Понятие нарративной идентичности описывает личность как совокупность историй, через которые человек понимает себя и своё место в мире. Эти истории не статичны: они постоянно пересобираются в зависимости от жизненного опыта, социальных ролей и культурных контекстов¹⁴.

Изучение иностранного языка оказывает существенное влияние на нарративную идентичность субъекта, трансформируя способы самопонимания и саморепрезентации. В процессе освоения нового языка у индивида формируется возможность по-иному конструировать собственный образ и по-новому интерпретировать личный опыт.

Данная трансформация связана с тем, что субъект получает доступ к иной системе смысловых координат, включающей новые лексические, культурные и символические ресурсы. В результате меняются не только формы языкового выражения, но и сами способы осмысления себя и мира, что позволяет личности выстраивать альтернативные нарративы собственной идентичности.

Интересно, что многие билингвы отмечают субъективное ощущение наличия «другой личности» при переходе на другой язык¹⁵. Это связано с тем, что каждый язык предлагает собственный набор нарративных шаблонов:

¹³ Teichert D. Narrative, identity and the self // Journal of Consciousness Studies. – 2004. – Т. 11. – №. 10-11. – С. 175-191.

¹⁴ Pavlenko A. (ed.) Bilingual minds: emotional experience, expression, and representation. – Clevedon : Multilingual Matters, 2006. – 320 p.

¹⁵ Соколова И. В. Влияние билингвизма на социо-когнитивное развитие личности // Образование и наука. – 2012. – №. 8. – С. 81-95.

способы выражения эмоций, формы вежливости, структуры аргументации, культурные сценарии поведения.

Таким образом, иностранный язык становится не просто средством коммуникации, а пространством формирования альтернативной версии идентичности.

Одним из наиболее глубоких феноменов нарративной психологии в контексте изучения языков является эффект «переписывания биографии». Когда человек начинает рассказывать о своей жизни на другом языке, он неизбежно трансформирует саму структуру личного опыта.

Биография перестаёт быть фиксированной историей и становится множественной, полилингвальной, интерпретируемой. Одни и те же события могут описываться по-разному в зависимости от языка: меняется эмоциональный акцент, степень рефлексии, выбор метафор, причинно-следственные связи.

Это приводит к важному психологическому эффекту: субъект получает возможность дистанцироваться от собственного прошлого, переосмыслить травматичный опыт, пересобрать личную историю в более конструктивном нарративе. В этом смысле иностранный язык может выполнять терапевтическую функцию, становясь инструментом саморефлексии и личностной трансформации.

С точки зрения нарративной психологии, язык задаёт границы того, что может быть осмыслено и рассказано. Осваивая новый язык, человек расширяет эти границы, получая доступ к новым способам интерпретации реальности.

Иностранный язык часто воспринимается как пространство большей психологической свободы. На нём легче говорить о сложных чувствах, экспериментировать с ролями, пробовать новые идентичности. Это связано с эффектом сниженной эмоциональной насыщенности второго языка и ослаблением социальных запретов, встроенных в родную культуру.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что нарративная психология предоставляет продуктивную теоретическую рамку для переосмысления природы личности и процессов обучения иностранным языкам. Личность в данном подходе рассматривается не как совокупность фиксированных характеристик, а как динамическая система смыслов, формирующаяся и трансформирующаяся в процессе повествовательного осмысления опыта. Язык при этом выступает не только инструментом коммуникации, но и фундаментальным механизмом конструирования субъективной реальности.

Установлено, что сторителлинг является базовым когнитивным и психологическим механизмом, посредством которого осуществляется

интеграция индивидуального опыта в целостные смысловые структуры. В контексте обучения иностранному языку нарративные практики приобретают особое значение, поскольку именно через создание собственных историй происходит переход от формального владения языковыми средствами к их внутренней психологической интериоризации.

Особое внимание в статье уделено феномену нарративной идентичности, которая в условиях билингвизма приобретает множественный и полилингвальный характер. Освоение иностранного языка расширяет смысловое пространство субъекта, открывая доступ к альтернативным системам интерпретации реальности и способствуя формированию новых версий самопонимания. В этом смысле иностранный язык становится не только средством обучения и коммуникации, но и пространством личностной трансформации.

Полученные выводы позволяют рассматривать процесс изучения иностранного языка как экзистенциально значимый и психологически глубокий процесс, затрагивающий структуру идентичности, формы саморефлексии и способы конструирования жизненного опыта. Это обосновывает необходимость интеграции нарративного подхода в современные образовательные модели и разработки методик, ориентированных не только на формирование языковых компетенций, но и на развитие субъективного и смыслового измерения обучения.

Список использованной литературы:

1. Знаков В.В. Психология понимания: проблемы и перспективы. – М: Ин-т психоло-гии РАН, 2005. – 448 с.
2. Bruner J. Acts of meaning: Four lectures on mind and culture. – Harvard university press, 1990. – Т. 3.
3. McAdams D. P. The psychology of life stories //Review of general psychology. – 2001. – Т. 5. – №. 2. – С. 100-122.
4. Щедрина И. О. Самосознание и автобиографический нарратив: эпистемологический анализ : дис. – М. : ИО Щедрина, 2018.
5. Челнокова Е. А. и др. Сторителлинг как технология эффективных коммуникаций //Перспективы науки и образования. – 2017. – №. 5 (29). – С. 7-12.
6. Currie G., Knights D. Reflecting on a critical pedagogy in MBA education //Management Learning. – 2003. – Т. 34. – №. 1. – С. 27-49.
7. Симакова С. И., Енбаева А. П. Сторителлинг как прием журналистской работы //Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2019. – №. 1 (31). – С. 110-117.

8. Teichert D. Narrative, identity and the self //Journal of Consciousness Studies. – 2004. – Т. 11. – №. 10-11. – С. 175-191.
9. Pavlenko A. (ed.) Bilingual minds: emotional experience, expression, and representation. – Clevedon : Multilingual Matters, 2006. – 320 p.
10. Соколова И. В. Влияние билингвизма на социо-когнитивное развитие личности //Образование и наука. – 2012. – №. 8. – С. 81-95.